

ELEKTRON PULLARNING IQTISODIYOTIDAGI O'RNI

Xusanov Umidjon Qo'chqorovich

Navoiy shahridagi Prezident maktabi bitiruvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8339847>

Annotatsiya

Maqolada elektron pullar va tovar pullarning bir biridan farqi va bugungi kundagi ahamiyati yoritib berilgan. Shu bilan bir qatorda elektron pullarning mamlakatimiz iqtisodiyotidagi o'rni va miqdori ham yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: elektron pul, hisobvaraqa, tovar pul, pul, xizmat, valyuta, litsenziya.

Kirish

Iqtisodiyotimiz jadal rivojlanayotgan bir vaqtda elektron pullarga talab oshib bormoqda. Bu sharoitda elektron pullar va tovar pullarning miqdorini aniqlash, ularni bir biridan farqlash dolzarb mavzu hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2020-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi hududida elektron pullarning chiqarilishi va muomalada bo'lishi qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi qaroridan ham ko'rish mumkinki mavzu bugungi kun uchun katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili

Tovar-pul munosabatlari sharoitida kengaytirilgan takror ishlab chiqarish jarayoni natural va pul (mehnat mahsuli va pul harakati) shaklida ifodalanadi.¹

Elektron hamyon - elektron pullarni saqlaydigan hamda internetdagi xaridlar va xizmatlar uchun haq to'lash, hatto pulni bank hisobvarag'iga yoki bank kartasiga o'tkazish yoki naqd pul olish imkonini beruvchi kompyuter dasturidir.²

Elektron pul (e-money) naqd pulga raqamli muqobilidir. «Naqd pulga raqamli muqobil» bu pul qo'shimcha konvertatsiya qilmasdan ham naqd, ham raqamli formatda bo'lishi mumkinligini anglatadi.³

Tahli va natijalar

«Elektron pullarni ko'pincha kriptovalyuta bilan chalkashtiradilar. Aslida u faqat elektron tizimda muomalada bo'ladigan so'mning ekvivalentidir.

O'zbekistonda elektron pullar uchun normativ-huquqiy baza 2019-yil noyabr oyida – "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi Qonun qabul qilinishi bilan shakllana boshladi. Bugun ular vositasida tovarlar va xizmatlar haqini bema'lol to'lash mumkin. Yagona sharti: sotuvchida – elektron hamyon, xaridorda esa elektron hamyon va elektron pul to'lovlari uchun maxsus ilova bo'lishi kerak.

Elektron pullar faqat milliy valyuta - so'mda nominallashtirilgan bo'lishi kerak. Markaziy bank va banklar (emitentlar) ularni ularning nominal qiymatiga teng bo'lgan pul mablag'lari summasiga almashtirishga chiqaradi. Jismoniy va yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va elektron pullar tizimi agentlari elektron pullarning egalari bo'lishi mumkin. Jismoniy shaxslar elektron pullarni to'g'ridan-to'g'ri emitentdan yoki elektron pullar tizimining operatori yoxud agenti orqali oladilar.

¹ <https://www.coursehero.com/>

² <https://finlit.uz/>

³ <https://ict.xabar.uz/uz/>

Elektron pullar tizimining sub'ektlari

1-rasm. Elektron pullar tizimining sub'ektlari

Tegishli litsenziyaga ega bo'lgan va elektron pullar tizimining ishlashini ta'minlaydigan bank yoki boshqa tashkilot elektron pullar tizimining operatori bo'lishi mumkin. Operator elektron pullar emitenti bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq tizimning faoliyat ko'rsatish qoidalarini belgilaydi. Emitent va operator elektron pullarga ruxsatsiz ega bo'lish va (yoki) ulardan ruxsatsiz foydalanish, shuningdek emitentning dasturiy ta'minoti ishidagi yoxud tizimning faoliyat ko'rsatishidagi xatolar yoki uzilishlar oqibatida elektron pullar egasiga yetkazilgan zarar uchun uning egasi oldida javobgar bo'ladi. (1-rasm)

Emitent elektron pullar egasidan elektron pullarni chiqarganlik va ko'rsatiladigan qo'shimcha xizmatlar uchun ular o'rtasida tuzilgan shartnoma doirasida vositachilik haqi undirishga haqli. Shartnoma tuzilguniga qadar elektron pullarning potensial egasiga ulardan foydalanish shartlari, vositachilik haqi miqdori va uni undirish tartibi, emitent va operator ma'lumotlari (nomi, joylashgan yeri, operator bank hisoblanmagan hollarda - litsenziya raqami) va e'tirozlarni berish usullari to'g'risida axborot taqdim etishlari shart.

O'zbekistonda realizatsiya qilingan tovarlar, ishlar va xizmatlar uchun to'lovlarni to'lashda faqat shu yerda chiqarilgan elektron pullar qabul qilinishi mumkin. Tizim emitenti va (yoki) operatori elektron pullar egasini: shaxsan hozirligida va o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatni taqdim etganda yoxud masofaviy identifikatsiya qilish tizimlaridan foydalangan holda identifikatsiya qilishni amalga oshiradi. Identifikatsiya qilinmagan jismoniy shaxslar bitta elektron qurilmada eng ko'pi bilan 5 BHMni (e'lon qilish sanasida - 1 115,0 ming so'm) saqlashlari va 1 BHM (223,0 ming so'm) summasi miqdorida operatsiyani amalga oshirishlari mumkin. Identifikatsiya qilingan jismoniy shaxslarga elektron pullar bilan amalga oshiriladigan operatsiyalarga 100 BHM (22 300,0 ming so'm) miqdorida limit belgilangan. (2-rasm)

2-rasm. Bank kartalari orqali tushgan mablag'lar⁴

“Tovar pullari — bu ishlab chiqarilgan tovardan kelib chiqadigan pul. Tovar pullar o'ziga xos qiymatga yoki foydalanishga (ichki qiymatga) ega bo'lgan ob'ektlardan, shuningdek ularning tovarlarni sotib olishdagi qiymatidan iborat. Bu o'ziga xos qiymatga ega bo'lmagan, lekin almashtirilishi mumkin bo'lgan oltin yoki kumush kabi qiymatga ega bo'lgan vakillik pullaridan va o'z qiymatini hukumat tomonidan pul sifatida o'rnatilganidan kelib chiqadigan fiat pullardan farqli o'laroq.”⁵

Ayirboshlash vositasi sifatida ishlatilgan tovarlarga oltin, kumush, mis, tuz, qalampir, choy, bezatilgan kamarlar, qobiqlar, spirtli ichimliklar, sigaretalar, ipak, konfet, mixlar, kakao loviyalari, sigir va arpa kiradi. Bir necha turdagi tovar pullari ba'zan qat'iy nisbiy qiymatlarga ega bo'lgan turli xil tovarni baholash yoki narx tizimi iqtisodiyotlarida birgalikda ishlatilgan.

Tovar pullari asosiy tovarga almashtirilishi mumkin bo'lgan sertifikat yoki token bo'lgan vakillik pullaridan farqlanishi kerak, lekin faqat rasmiy jarayon. Tovar pullarining asosiy xususiyati shundaki, qiymat uning foydalanuvchilari tomonidan to'g'ridan-to'g'ri idrok qilinadi, ular tokenlarning foydaliligi yoki go'zalligini o'zlarida tovarlar sifatida tan oladilar. Tovar orqali to'lov odatda foydali tovarni ta'minlaganligi sababli, tovar pul barterga o'xshaydi, lekin undan yagona tan olingan ayirboshlash birligiga ega bo'lishi bilan ajralib turadi. Radford (1945) harbiy asirlar lagerlarida tovar pullarining tashkil etilishini tasvirlab berdi.⁶

Garchi arpa kabi donlar tarixan savdo va ayirboshlash munosabatlarida (Mesopotamiya miloddan avvalgi 3000-yillarda) ishlatilgan bo'lsa-da, ular transport va saqlash muammolari va oxir-oqibat buzilishi tufayli ayirboshlash vositasi yoki kechiktirilgan to'lov standarti sifatida noqulay bo'lishi mumkin. Oltin yoki boshqa metallar ba'zan narx tizimida bardoshli, osongina saqlanadigan qiymat ombori sifatida ishlatiladi (demurraj).

Tovar pullaridan foydalangan holda ayirboshlash usullaridan foydalanish kamida 100 000 yil oldin paydo bo'lishi mumkin. Qizil oxra bilan savdo qilish Svazilendda tasdiqlangan, chig'anoqli munchoqlar ko'rinishidagi zargarlik buyumlari ham shu davrga borib taqaladi va tovar pullari uchun zarur bo'lgan asosiy atributlarga ega edi. Bozor iqtisodiyoti mavjud

⁴ <https://uz.cbb.uz/>

⁵ https://uz.wikipedia.org/wiki/Tovar_pullar

⁶ https://uz.wikipedia.org/wiki/Tovar_pullar

bo'lgunga qadar, ishlab chiqarishni tashkil qilish va tovarlar va xizmatlarni aholi o'rtasida taqsimlash uchun odamlar an'anaga, yuqoridan pastga buyruq yoki jamoa hamkorligiga tayangan. Bozor almashinuvi o'rnini bosadigan o'zaro va/yoki qayta taqsimlash munosabatlari.⁷

Shumer shahar-davlatlari dastlab arpaning ma'lum bir og'irlik o'lchovi bo'lgan shekel tovar pullariga asoslangan savdo va bozor iqtisodiyotini rivojlantirdilar, Bobilliklar va ularning shahar-davlatlari keyinchalik metrikdan foydalangan holda eng qadimgi iqtisodiyot tizimini ishlab chiqdilar. huquqiy kodeksda mustahkamlangan turli xil tovarlar.

Chin yozuvi ixtiro qilinganidan bir necha asr o'tgach, yozuvdan foydalanish qarz/to'lov sertifikatleri va inventar ro'yxatlaridan tashqari, shartnoma huquqida foydalaniladigan mol-mulk sotib olish va qonuniy jarimalarni to'lash kabi kodlangan tovar pullari miqdoriga qadar kengaydi.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki iqtisodiyotimiz jadal rivojlanayotgan bir paytda electron pullar juda katta ahimay kasb etadi. Elektron to'lov tizimining asosiy vazifasi to'lovlar xavfsizligini ta'minlashdan iboratdir. Hozirda elektron hamyonlar ochish imkoniyatini taqdim etuvchi ko'pgina to'lov tizimlari mavjud. MDH davlatlarining ko'pchiligida Yandeks.Pullar, WebMoney va QIWI kabi elektron to'lov tizimlaridan keng foydalaniladi. Bundan tashqari, mamlakatimizda OSON, payMe, Click kabi bir nechta elektron pullar tizimi faoliyat olib bormoqda.

References:

1. "Pul, kredit va banklar." Darslik/ A.a.Omonov, T.M.Qoraliyev, Soliq akademiyasi, Toshkent Moliya institute
2. <https://www.coursehero.com/>
3. <https://finlit.uz/>
4. <https://ict.xabar.uz/uz/>
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Tovar_pullar
6. <https://lex.uz/docs/-4790646/>
7. <https://finlit.uz/uz/>
8. Rejapov Kh., Turgunov T., Kholmuminov Kh. INVESTMENT CLIMATE AND DIRECTIONS FOR STIMULATION OF ATTRACTING THE FOREIGN INVESTMENT // The Scientific Heritage. 2021. №64-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investment-climate-and-directions-for-stimulation-of-attracting-the-foreign-investment> (дата обращения: 12.09.2023).

⁷ https://uz.wikipedia.org/wiki/Tovar_pullar